

“QIZIQARLI ASTRONOMIYA VA TARIXIY SANALAR KECHASI” TADBIR SENARIYSI VA ASTRONOMIK KECHALARNING TA’LIMDAGI AHAMIYATI

SHUKUROVA MAVLUDA SHOKI QIZI

Navoiy davlat universiteti

“Fizika”yo’nalishi 2-bosqich talabasi

Email: mavludashukurova61@gmail.com

KAMALOVA DILNAVOZ IXTIYOROVNA

Navoiy davlat universiteti

“Fizika va astronomiya” kafedrası professori

Email: kamalova.di@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17287679>

Annotatsiya: Mazkur maqolada fan oyliklari doirasida maktabda o’tkaziladigan dars va darsdan tashqari tadbirlarning ahamiyati yoritilgan. Tadbirlarning o’quvchilarda fanga bo’lgan qiziqishni oshirish, ularning bilim samaradorligini ta’minlash hamda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini shakllantirishdagi o’rni ko’rsatib berilgan. Shuningdek, maqolada “Qiziqarli astronomiya va tarixiy sanalar kechasi” tadbirining namunaviy ssenariysi keltirilib, unda buyuk olimlar merosini o’quvchilar ongiga singdirish, milliy va jahon ilm-fani yutuqlarini uyg’unlashtirish bo’yicha tajribalar bayon etilgan. Tadbirni tashkil etish jarayonida qo’llangan pedagogik-uslubiy yondashuvlar o’quvchilarda motivatsiyani oshirish va fanlarni qiziqarli o’rganishga undashda samarali vosita sifatida baholangan.

Kalit so’z: Fan oyligi, maktab ta’limi, qiziqarli astronomiya, tarixiy sanalar, buyuk olimlar, pedagogik yondashuv, tadbir ssenariysi.

СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ “ИНТЕРЕСНАЯ АСТРОНОМИЯ И НОЧЬ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАТ” И ЗНАЧЕНИЕ АСТРОНОМИЧЕСКИХ НОЧЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация: В данной статье освещается значение проведения уроков и внеурочных мероприятий в рамках месячников наук в школах. Показана роль таких мероприятий в повышении интереса учащихся к науке, обеспечении эффективности усвоения знаний, а также в формировании самостоятельного мышления и творческого подхода. Кроме того, в статье приведён пример сценария мероприятия «Увлекательная астрономия и исторические даты», целью которого является привитие учащимся наследия великих учёных и интеграция достижений национальной и мировой науки. Педагогико-методические подходы, применённые при организации мероприятия, оцениваются как эффективные средства повышения мотивации учащихся и побуждения их к более увлекательному изучению наук.

Ключевые слова: месячник наук, школьное образование, увлекательная астрономия, исторические даты, великие учёные, педагогический подход, сценарий мероприятия.

SCENARIO OF THE EVENT “NIGHT OF INTERESTING ASTRONOMY AND HISTORICAL DATES” AND THE IMPORTANCE OF ASTRONOMIC NIGHTS IN EDUCATION

Abstract: This article highlights the significance of lessons and extracurricular activities organized within the framework of subject months at schools. The role of such activities in increasing students' interest in science, ensuring the effectiveness of knowledge acquisition, as well as fostering independent thinking and a creative approach is demonstrated. Furthermore, the article presents a sample scenario of the event "An Evening of Fascinating Astronomy and Historical Dates", which aims to instill the legacy of great scholars in students' consciousness and to integrate the achievements of national and world science. The pedagogical-methodological approaches applied in organizing the event are evaluated as effective tools for enhancing students' motivation and encouraging them to study sciences with greater interest.

Keywords: Subject month, school education, fascinating astronomy, historical dates, great scholars, pedagogical approach, event scenario.

KIRISH

Fan oylilari maktabda dars va darsdan tashqari tadbirlarni mazmunli tashkil etish, o'quvchilarda fanlarga nisbatan bo'lgan qiziqishni oshirish, bilim samaradorligini ta'minlash, zamonaviy fan va texnologiyalar bilan doimo tanishib turish, ijodkor o'qituvchilarni aniqlash, ularning tajribasini keng targ'ib qilish maqsadida o'tkaziladi. Bunday tadbirlar ta'lim jarayoniga yangicha pedagogic usullarni joriy etishga imkon yaratadi, o'qituvchilarni professional va ijodiy faoliyatga undaydi. Maktablararo tajriba almashinuviga asos soladi. Shu boisdan ushbu maqolani fan oyligi doirasida o'quvchilarning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish, ularni mustaqil fikrlash, izlanish va ijodiy yondashuvini rivojlantirish maqsadida o'tkaziladigan tadbir senariysiga bag'ishladim. Tadbir mavzusi "Qiziqarli astronomiya va tarixiy sanalar kechasi". Bunday mavzuda tadbir tashkil etishdan maqsad – nafaqat olam va koinot sirlarini o'quvchilarga qiziqarli tarzda yetkazish, balki ularni buyuk olimlar merasi bilan tanishtirish, milliy va jahon ilm-fani o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatishdir.

1-boshlovchi:

Assalomu alaykum, aziz ustozlar va tadbirimiz ishtirokchilari! Bugun biz sirli va mo'jizaviy osmon olamiga sayohat qilamiz.

2-boshlovchi:

Bugungi kechamiz yulduzlar, sayyoralar va ularga oid qiziqarli tarixiy sanalarga bag'ishlanadi.

1-boshlovchi:

Ha, insoniyat osmon sirlarini qadimdan o'rganib kelgan. Bugun biz ham buyuk olimlar izidan yuramiz.

Shundan so'ng orqa fonda musiqa qo'yilib tarixiy sanalar teatrlashtirilgan holda taqdim etiladi. O'quvchilar Xorazmiy, Ulug'bek, Beruniy, Arximed, Nyuton, Galiley, Thomas Edison, Nikola Tesla, Albert Eynshteyn kabi olimlarni jonlantirishadi. Har bir olim chiqayotganda ekran orqali o'sha davr shahar manzarasi yoki olimlarning kashfiyotlari namoyish etiladi.

Xorazmiy (qo'lida kitob bilan chiqadi, orqa fonda yulduzlar xaritasi)

"Men, Muhammad Xorazmiy, Sharq ilmining faxriy o'g'loni. Insoniyatga buyuk fan al-jabr, ya'ni algebrani hadya etdim. Men yo'qdan bor qildim – nolni kashf qildim. Bugun butun hisob-

kitob, texnika va zamonaviy ilm shu belgiga tayanadi. Men yulduzlar harakatini kuzatdim va astronomiya jadvallari tuzdim.”

Ulug'bek (qo'lida globus, orqa fonda Samarqanddagi Ulug'bek rasadxonasi tasviri)

“Men Mirzo Ulug'bek, ilm va fan yo'lida umrini bag'ishlagan hukmdorman. Samarqandda ulkan rasadxona barpo etdim va minglab yulduzlarni kuzatdim. Mening asarim – “Zij-i jadidi Ko'ragoniy”, butun dunyo olimlari uchun qo'llanma bo'ldi. Men aniqlagan yulduzlar jadvali yuz yillar davomida ilm-fanning asosiy manbasi bo'lib xizmat qildi.”

Beruniy (qo'lida sirkul, orqa fonda yer sharining chizmasi radiusi o'lchanadigan holatda tasvirlanadi)

“Men Abu Rayhon Beruniy, limning cheksiz olamini o'rgangan olim. Men Yer radiusini o'zim yashagan davr uchun hayratlanarli aniqlikda hisoblab chiqdim. Yulduzlar va sayyoralar harakatini kuzatib, astronomiya va geografiya fanlarini rivojlantirdim. Mening asarlarim orqali insoniyat nafaqat osmonni, balki tabiat va yer yuzini ham chuqurroq anglay boshladi.”

Arximed (qo'lida globus bilan sahnaga chiqadi, orqa fonda yer sharining kosmosdagi ko'rinishi qo'yiladi):

“Men Qadimgi Yunoniston olimi Arximed matematika va fizika fanidan yangi davrni boshlab berdim. Menga tayanadigan nuqta bering, men butun dunyoni ag'darib yuboraman.”

Nyuton (bir qo'lida olma, bir qo'lida kitob bilan kiradi, orqa fonda daraxt ostida kitob o'qib turgan Nyuton tasviri):

“Men, Isaak Nyuton, “Tabiat falsafasining matematik asoslari”ni yozdim, tortish qonunini kashf etdim.

-Men bilaman: olamning barcha jismlari – kichik olma singari, bir-birini tortadi.”

Galiley (qo'lida teleskop bilan chiqadi, orqa fonda osmonni teleskop orqali kuzatib turgan odamlar tasviri bo'ladi)

“Men Galileyo Galiley, teleskop yasab, osmonni kuzatdim. Men ko'rdim oyda tog'lar, Yupiterda esa yo'ldoshlar bor.

-Men aytaman: “ko'z bilan ko'rish – ilmning eng katta dalilidir.”

Thomas Edison (qo'lida lampochka bilan chiqadi, orqa fonda qorong'ulikdan asta yorug'likka o'tgan tasvir turadi)

“Men Thomas Edison. Hayotim davomida mingdan ortiq ixtirolar qildim. Ammo odamlar meni eng ko'p lampochka bilan eslashadi. Chunki u zulmatni yoritdi, kechani kundizga aylantirdi.”

Nikola Tesla (qo'lida kichik spiralsimon antena bilan chiqadi, orqa fonda momoqaldiroq va chaqmoq tasviri qo'yiladi)

“Men Nikola Tesla, insoniyatga eng buyuk ne'mat – tokning almashinuv tizimini sovg'a qildim. Men ishonardim: “bir kuni elektr toki butun dunyoni yoritadi.”

Albert Eynshteyn (qo'lida qum soat bilan chiqadi, orqa fonda galaktika tasviri qo'yiladi)

“Men Albert Eynshteyn, nisbiylik nazariyasi orqali insoniyat tafakkuriga yangi ufqlar ochdim.

-Men aytaman: “Vaqt va makon – o'zgarmas emas. Ular tezlik va tortishish kuchiga bog'liq holda o'zgaradi.” Agar siz yorug'lik tezligiga yaqinlashsangiz, vaqt sekinlashadi, masofa qisqaradi. Demak, borliqning qonunlari ham nisbiydir.”

1-boshlovchi:

Azizlar, buyuk olimlarimizning ilmiy merosidan ko'rib turibsizki, koinot sirlarini anglash insoniyatga qancha yutuqlar olib kelgan.

2-boshlovchi:

Endi esa navbat sizlarga! Bugungi kechamizni yanada qiziqarliroq qilish uchun ajoyib viktorina o'tkazamiz.

1-boshlovchi:

Viktorina savollari osmon jismlari, koinot va buyuk olimlar haqidagi bilimlaringizni sinab ko'radi.

2-boshlovchi:

To'g'ri javob berganlarni esa sovg'alar kutmoqda!

Ikkala boshlovchi: (quvnoq ohangda)

Demak, marhamat, QIZIQARLI VIKTORINA BOSHLANDI!

Shundan so'ng orqa fonda quvnoq musiqa qo'yilib, ekranga "QIZIQARLI ASTRONOMIYA VIKTORINASI" so'zi chiqariladi.

Viktorina savollari:

1. Quyosh tizimidagi eng katta sayyora qaysi? (Yupiter)
2. Qaysi sayyora quyoshga eng yaqin? (Merkuriy)
3. Yer o'z o'qi atrofida aylanib chiqishi uchun qancha vaqt kerak? (24soat)
4. Quyoshning yadro jarayonlarida qanday energiya hosil bo'ladi? (yadro energiya)
5. Teleskop yordamida osmonni birinchi kuzatgan olim? (Galiley)
6. Kosmosga birinchi bo'lib parvoz qilgan inson? (Yuriy Gagarin 1961-yil)
7. Qaysi sayyora "Qizil sayyora" nomini olgan? (Mars)
8. Eng yorqin yulduz qaysi? (Sirius)
9. Quyosh qanday osmon jismi hisoblanadi? (yulduz)
10. Kometa qanday osmon jismi? (muz, chang va gazlardan iborat bo'lib, Quyosh atrofida aylanuvchi osmon jismi)
11. Yulduzlar nega miltillab ko'rinadi? (Yer atmosferasidagi havo qatlamlari yorug'likni sindirgani uchun)
12. Qora tuynuk nima? (juda katta massaga ega bo'lgan, tortish kuchi hatto yorug'likni ham chiqara olmaydigan osmon jismi)
13. Qaysi sayyoraning tabiiy yo'ldoshlari eng ko'p? (Yupiter 80 dan ortiq)
14. Koinot markazida Quyosh joylashganini birinchi bo'lib ilmiy asoslab bergan olim qaysi? (Nikolay Kopernik)
15. Kvant mexanikasiga asos solganlardan biri, foton nazariyasini ilgari surgan olim kim? (Albert Eynshteyn)

1-boshlovchi:

Aziz do'stlar, biz koinot, osmon jismlari va buyuk olimlar haqida savollarimizni tugatdik. Endi esa, biroz dam olib, qalblarimizni ilhomlantiruvchi badiiy chiqishlarga navbat beramiz.

2-boshlovchi:

Ha, osmon va yulduzlar nafaqat ilm olamiga, balki adabiyot va san'atga ham ilhom manbai bo'lib kelgan. Marhamat endi navbat bizning yosh iqtidorli o'quvchilarimizga.

Shundan so'ng sahnaga sokin musiqa yordamida o'quvchilar chiqib she'rlarini aytishadi. Badiiy chiqishdan so'ng o'qituvchi ilm-fan, kelajak, yoshlarning orzusi, ilmiy kashfiyotlar haqida 3-5 daqiqa davomida nutq so'zlaydi.

1-boshlovchi:

Aziz mehmonlar va qadrli o'quvchilar! Bugungi kechamiz davomida siz bilan birga koinot sirlarini o'rgandik va badiiy chiqishlardan zavq oldik.

2-boshlovchi:

Ha, bugungi tadbirimiz yulduzlar kabi yorqin, bilimlar kabi boy bo'ldi. Endi esa kechamizni shirin xotiralar va yaxshi taassurotlar bilan yakunlaymiz.

Shundan so'ng orqa fonda musiqa qo'yilib, mehmonlar kuzatiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kamolov I.R., Kamalova D.I. va boshq. Astronomiya o'qitish metodikasi: Darslik. – Buxoro: Durdona, 2023. – 320 b.
2. Kamolov I.R., Kamalova D.I., Sayfullayeva G.I. va boshq. Astronomiya o'qitish metodikasi fanidan seminar mashg'ulotlari: O'quv qo'llanma. – Buxoro: Durdona, 2023. – 210 b.
3. Kamalova D.I. va boshq. Astronomiya o'qitish metodikasi fanidan PISA topshiriqlari: Uslubiy qo'llanma. – Buxoro: Durdona, 2023. – 85 b.
4. Kamolov I.R., Kamalova D.I. va boshq. Umumiy astronomiya: Darslik. – Navoiy: Aziz kitobxon, 2023. – 400 b.